

معاشی بحالی کے معاصر اقدامات: دور نبوی کے تناظر میں جائزہ

Contemporary Economic Recovery Measures: An Analysis in the Context of Prophetic Era

Published online: 30-10-2022

Tahmina Fazil

Lecturer

The University of Education Lahore,
Vehari Campus-Pakistan

Email: tahminafazil@ue.edu.pk

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8141-4886>

ABSTRACT

Economics plays a fundamental role in the integrity and development of a country. That is an economically strong country which provides a better quality of life to its citizens. Contemporarily, all the countries of the world are facing economic challenges. To improve their economic conditions and to get the economy out of the crisis, they are trying to take effective measures like the best use of available resources, encouraging investment, economic planning, and distribution of wealth, discouraging hoarding, and balance in consumption & saving. The Holy Prophet (PBUH) also the many measures for economic development which are reviewed in the paper and analysis is done to conclude the adaptability of those measures in the contemporary world. He (PBUH) discouraged hoarding and the ensured fair distribution of wealth. He (PBUH) provided facilities to the investors and ensure the protection of their rights. In this article, the narrative and comparative methods of research try to examine the economic recovery measures of the present day and in the era of the Prophet Muhammad (PBUH)

Keywords: *Economic Crisis; Prophet Measures; best use of resources; discourage hoarding; tax system;*

دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک کو اپنے معاشی مسائل کے حل میں مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ نت نئے مصائب کی وجہ سے ملکی معیشت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک کے معاشی ان میں ایک اہم مسئلہ کساد بازاری ہے جس کا تدارک معاشی بحالی کے لیے ناگزیر ہے (Downey, 2021)۔ اس لیے اس ہے کسی بھی ملک کی معاشی پالیسی اس کے معاشی مسائل کے حل میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے لہذا سے بچاؤ کی کوششیں کی جاتی ہیں (Cynamon, 2013)۔ معاشی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ معیشت سود سے پاکی ہو (Ohanian and Tylor, 2012)۔ رسول اللہ ﷺ نے معاشی بحالی کے لیے بہترین اقدامات کیے تاکہ کسی کا استحصال نہ ہو (Chapra, 1985)۔ ذیل میں معاشی بحالی کے معاصر اقدامات کا دور نبوی کے تناظر میں جائزہ لیا گیا ہے (Muhammad Tufail, 1983)۔

۱۔ دستیاب ذرائع کا بہترین استعمال

کسی بھی ملک کو معاشی بحران سے نکلنے اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دستیاب ذرائع کا بھرپور استعمال کیا جائے۔

Strong economic growth leads to excessive use of available resources. Make full and continuous use of resources is strongly correlated to GDP growth. (Atique, 2022)

In these countries, the fundamental issue is poorly functioning government and private institutions. They are ineffective and fail to use available resources in the best way. (Rose, 2022)

دنیا میں بے شمار ممالک ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے محدود وسائل کو منصوبہ بندی سے استعمال کیا اور آج وہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہیں۔ اسلام بھی دستیاب وسائل کے مناسب استعمال کا درس دیتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح میں رسول اللہ کے دور کا واقعہ درج ہے جس کا اختصار یہ ہے کہ آپ ﷺ کی خدمت

ابتدائیہ

معاشی بحالی سے مراد کسی معیشت کا بحران سے نکل کر دوبارہ ابھرنا ہے۔ اس بحالی کی صورت میں غربت و افلاس کا خاتمہ ہوتا ہے اور لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنے میں مدد ملتی ہے۔ درج ذیل سوالات کے جوابات کے لیے دور حاضر میں معاشی بحالی کے لئے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا گیا ہے پھر ان اقدامات کو تاریخ اسلام کی روشنی میں پرکھ کر ممکنہ نتائج تک رسائی حاصل کی گئی ہے۔

سوال تحقیق

آج کل کی ریاستیں معاشی بحالی کے لئے کیا اقدامات کیلئے کیا بنیادی اصول رکھتی ہیں؟
کیا دور حاضر کے ان اقدامات کی جھلک تاریخ اسلام خصوصاً دور نبوی میں پائی جاتی تھی؟

سابقہ کام کا جائزہ

“Sources of Growth and total Factor Productivity” ۲۰۰۷ میں پنجاب یونیورسٹی میں ایم فل کا مقالہ پیش کیا گیا۔ اس کا عنوان تھا۔ اس میں سرمایہ کاری کے ذریعے معاشی بحران پر قابو پانے کی کوششوں پر زور دیا گیا ہے۔ ۲۰۲۱ میں بہاولدین زکریا یونیورسٹی میں ایم فل کا مقالہ "معاشی منصوبہ بندی کا معاصر تصور، اسلامی اقتصادی افکار کے تناظر میں تحقیقی و تقابلی جائزہ" پیش کیا گیا۔ اس مقالہ میں دور رسالت میں معاشی منصوبہ بندی کے ذریعے معاشی مسائل کے حل پر روشنی ڈالی گئی ہے اور منصوبہ بندی کی اہمیت کو دور نبوی کے تناظر میں واضح کیا گیا ہے۔ "Economic Recovery Plan 2021" آئرلینڈ کی حکومت نے ۲۰۲۱ میں معاشی بحالی کے لیے ایک منصوبہ پیش کیا جس کا عنوان تھا۔ اس منصوبے میں ٹیکسوں سے آمدنی کے حصول میں مدد، سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور روزگار کی فراہمی سے معاشی مسائل کے حل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

معاشی بحالی کے اقدامات

Private investment has a significance positive effect on economic growth. (Ghani and Din, 2006, p. 837)

اسلام بھی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور انسانوں کو اپنے مال میں سے خرچ کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ (القرآن، ۲: ۲۶۷)**۔ اے لوگو اس پاکیزہ مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا خرچ کرو۔

اسلام سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اس کی عملی صورتوں میں شرکت و مضاربت جیسی کاروباری اصطلاحات استعمال کرتا ہے۔ شرکت سے مراد ہر فریق کاروبار کا سرمایہ لگانا جبکہ مضاربت سے مراد ایک فریق سرمایہ لگائے گا اور رب المال کہلائے گا تو دوسرا اپنی محنت سے اس کاروبار میں شامل ہوگا اور مضارب کہلائے گا۔ اس کی ایک مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال کو حضرت محمد ﷺ کا بطور مضارب فروخت کرنے کی ہے۔ مضارب کا مادہ ض رب یعنی ضرب سے نکلتا ہے اور اس سے مراد زمین میں طول و عرض کا سفر کرنا ہے (الجزی، ۲۰۰۳، ص ۱۷۳)۔

مضاربت کے طریقہ کار اور مضارب کے اختیارات کے بارے میں علامہ الحکفی لکھتے ہیں کہ "المضاربة ایدا ابتداء وتوکیل مع العمل لتصرف بامرہ وشکرۃ ان ربح وغصب ان خالف وان اجاز رب المال بعدہ اجارة فاسدة ان فسدت فلا ربح للمضارب جننزل جل له اجر مثل عمله" (الحکفی، ۱۰۲۵ھ تا ۱۰۸۸ھ، ص ۱۴۶)۔

ابتداء میں امین ہوتا ہے اور عمل کے ساتھ وکیل بن جاتا ہے۔ مضارب رب المال کے حکم سے اس کے مال میں تصرف کرتا ہے۔ مضاربت میں بعض دفعہ رب المال مضارب کو لا محدود اختیارات عطا کرتا ہے۔ ایسی صورت میں مضارب کو مال کے متعلق اختیار ہوتا ہے کہ وہ جہاں تجارت کے لئے جانا چاہے جاسکتا ہے۔ پس اسلام میں معیشت کی بہتری کے لئے نہ صرف سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے بلکہ اس کی ایسی عملی صورتیں سامنے لائی

میں ایک شخص امداد کے لئے حاضر ہوا تو آپ نے اس کی عارضی امداد کی بجائے اس کے پاس موجود وسائل جو پیالہ اور کھلم تھے وہ فروخت کیے اور اسے کلباڑی خرید کر اس میں دستہ لگا کر دیا تاکہ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچے اور اپنا پیٹ پالے۔ یوں وہ شخص اس کلباڑی کا بہترین استعمال کرتے ہوئے آسودہ حال ہو گیا (التبریزی، ۲۰۰۷ء، ص ۱۶۳)۔

آپ ﷺ نے ساری زندگی محدود وسائل کا شکوہ کرنے کی بجائے ان دستیاب وسائل کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے نہ صرف اپنے سے بڑے لشکروں کو شکست دی بلکہ مسلمانوں کی معاشی مشکلات میں خاطر خواہ کمی لائے۔

۲۔ سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی:

کسی بھی ریاست کو معاشی بد حالی کی دلدل سے نکالنے اور اس کی معیشت کو بحالی کے راستے پر ڈالنے میں سرمایہ کاری کا کردار بہت اہم ہے۔ ایسا ملک جس میں سرمایہ کاری کو مواقع زیادہ ہوں گے وہ لازماً ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ سرمایہ کاری سے مراد کاروبار پر خرچ کی گئی رقم ہیں۔

Economists define investment as the source of production of goods that will be used to produce other goods. (Maqbool, 2010, p.160)

In the United States, economic growth is measured often times by consumer spending and business investment (Greg, 2022).

سرمایہ کاری میں سرکاری اور غیر سرکاری دونوں طرح کی سرمایہ کاری شامل ہے۔ تاہم کسی بھی ملک کی ترقی و نمو میں غیر سرکاری سرمایہ داری کا کردار نہایت اہم ہوتا ہے۔ کیونکہ سرکار کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ ہر شعبہ کی ضروریات کو پورا کر سکے لہذا ملکی پیداوار کو بڑھانے کے لئے نجی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنے کے لئے اسے مناسب سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔

world. In a planned economy, it is based on instructions, while in Capitalism, it is based on incentives. Government role is very low while private business has all the opportunities to grow (Gosh and Rama, 1991, p. 522).

اسلام میں بھی منصوبہ بندی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق تمام تر نظام کائنات منصوبہ بندی کے تحت اپنے اپنے دائرہ عمل میں کار فرما ہے۔ معاشی نظام میں بھی یہی منصوبہ بندی پائی جاتی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے۔ لَهٗ مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (القرآن، ۱۲:۲۲)۔ آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں وہ جس کا رزق چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔

دنیا کا نظام اگرچہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تاہم اس نے انسان کو زمین پر اپنا نائب ہونے کے ناطے مختلف معاملات میں غور و فکر کرنے اور ان معاملات کو درست کرنے کے اختیارات دے رکھے ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے۔ قَالَ اَجْعَلْنِي عَلٰى خَزَايْنِ الْاَرْضِ اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (القرآن، ۱۲:۵۲)۔ کہا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر فرما دو۔ بے شک میں خوب حفاظت کرنے والا ہوں۔

حضرت یوسف نے اسی قول کو سچ ثابت کیا اور جب ان کے زمانے میں سخت قحط سالی آئی تو خود ایک حکمران کی حیثیت سے غلہ تقسیم فرمایا تاکہ اس کی تقسیم منصفانہ ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اناج کی فراہمی ممکن بنائی جاسکے۔ امام جصاص قصہ یوسف کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں حکمران اگر قحط سالی کا خوف محسوس کریں تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے معاشی اقدامات کر کے نامساعد حالات سے مناسب طور پر نمٹ سکتے ہیں۔ کیونکہ حکومت وقت کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ لوگوں کی کفالت عامہ کا مناسب بندوبست کرے اور ان کو ضروری سہولیات کی بروقت فراہمی کو یقینی بنائے۔ لہذا جو چیز ضروری امر کا بذات خود سبب ہو وہ

جاتی ہیں جن سے سرمایہ کار کا سرمایہ محفوظ رہے اور اسے منافع بھی حاصل ہو۔ ظاہر ہے کہ سرمایہ کار کو اگر اپنی رقم ڈوبنے کا خطرہ ہو گا تو وہ سرمایہ لگانے سے احتراز کرے گا اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ دور عرب میں بھی سرمایہ کاروں اور تاجروں کے تحفظ کے اقدامات کئے جاتے تھے۔ اس کی ایک مثال معاہدہ حلف الفضول ہے جس میں آپ ﷺ نے بھی شرکت فرمائی۔ اس کی اولین شق ہی یہ تھی کہ ظالم کے مقابلے میں مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا۔ (السبیلی، ۶۷۷ تا ۷۴۴ م، ص ۴۱)۔ یوں رسول اللہ ﷺ نے ابتدائی عمر سے ہی تاجر اور تجارت کو اہمیت دی اور تاجروں کے باقاعدہ حقوق متعین کئے تاکہ کوئی ان کی حق تلفی نہ کر سکے۔ تجارت سے دلچسپی ہونے کی وجہ آپ ﷺ نے اسے بطور پیشہ اختیار بھی کیا۔

۳۔ معاشی منصوبہ بندی

ملک میں کسی بھی قسم کے معاشی بحران سے بچاؤ یا معاشی بحران کی موجودگی میں اس کیفیت سے نکلنے کے لئے معاشی منصوبہ بندی انتہائی اہم ہوتی ہے۔ اس سے مراد معاشی فیصلوں سے متعلق بروقت اور موثر فیصلہ سازی ہے۔

The procedure in which key economic decisions are made or influenced by central government (The New Encyclopedia Britannica, p. 356).

معاشی منصوبہ بندی کا تعلق بہترین فیصلہ سازی اور ان فیصلوں کے مناسب اطلاق پر ہوتا ہے۔ کیونکہ فیصلہ سازی کا مناسب اطلاق ہی مسائل میں کمی کا باعث ہوتا ہے۔ اگر اطلاق نہ ہو تو فیصلے صرف کاغذوں کی زینت ہی رہتے ہیں۔ لہذا دنیا کے تمام ممالک خواہ وہ ترقی یافتہ ہوں یا ترقی پزیر معاشی بحالی کے لئے بہترین منصوبہ بندی کو بنیادی اہمیت دیتے ہی

These days, there is no developing country or nation that does not have a definite development plan in one or another form (Walter, 1970, p. 30).

In view of the same importance of planning, its importance is certain in all economic systems of the

امداد پسماندہ ممالک میں معاشی مسائل کی کثرت ہوتی ہے اس لئے ایسے ممالک بیرونی امداد کی مدد سے اپنے معاشی مسائل پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔

Aid is an influence in reducing poverty and repairing income inequality in developing countries (Brewster and Yeboah, 1994, pp.145-162).

یوں پسماندہ اور ترقی یافتہ ممالک امداد کے حصول سے نہ صرف معاشی مسائل میں کمی کر سکتے ہیں بلکہ اپنے افراد ریاست کے معیار زندگی میں بہتری لانے کے اقدامات بھی کرتے ہیں۔ اس کی مدد سے وہ ترقیاتی کام بھی کئے جاسکتے ہیں جو محدود وسائل کی وجہ سے ایک ملک کرنے کی خواہش تو رکھتا ہے لیکن کر نہیں سکتا۔ موجودہ دور میں بے شمار ممالک ایسے ہیں جو اپنی ضروریات کی تکمیل کے لئے ان اداروں سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان بھی ان ممالک میں ایک ہے۔ اسلامی تاریخ سے بھی مختلف مقاصد کی تکمیل کے لئے بیرونی امداد کا تصور ملتا ہے۔ اس کی ایک مثال میثاق مدینہ بھی ہے۔ اس معاہدے کے نکات میں جملہ اقوام کے تعلقات آپس میں نہ صرف خیر خواہی و خیر اندیشی پر مشتمل ہوں گے بلکہ ایک دوسرے کے لئے دفع ضرر اور فائدہ رسانی کا باعث ہوں گے (نصیر احمد ناصر، س-ن، ص ۱۹۶-۱۹۵)۔

مکہ میں جب قحط پڑا تو رسول اللہ ﷺ نے مدینہ سے وہاں غلہ بھیجا بالکل اسی طرح جب دور فاروقی میں جب مدینہ میں قحط پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مصر کے حاکم عمرو بن العاص کو مدد کے لئے پکارا تو انہوں نے غلے سے بھرا ہوا اونٹ آپ کی خدمت میں بھیجا جسے حضرت عمر نے قحط متاثرین میں تقسیم فرما کر ان کی معاشی مشکلات میں کمی کی۔ (منصور پوری، ۲۰۰۱، ج ۱، ص ۱۰۰)۔ پس افراد ریاست کی معاشی فلاح و بہبود اور مشکلات میں کمی کے لئے اگر ریاستی ذرائع محدود ہوں تو بیرونی امداد کے حصول میں حیل و حجت سے کام نہیں لینا چاہیے اور اپنے لوگوں کے مسائل میں کمی

خود بھی ضروری کے درجہ میں آتی ہے۔ مالم یتیم الواجب الا بہ فہو واجب (الخصاص، ن، م، ص ۲۸۷)۔

جس شے پر کسی واجب کا دار و مدار ہو وہ بھی واجب ہوتی ہے۔ اس لئے معاشی مقاصد کے حصول اور متعلقہ مسائل کے حل کے لئے معاشی منصوبہ بندی لازمی امر ہے۔ دور رسالت سے بھی ہمیں رسول اللہ ﷺ کی طرف سے کی جانے والی معاشی منصوبہ بندی سے راہنمائی ملتی ہے۔ آپ ﷺ نے ہجرت مدینہ کے بعد انصار و مہاجرین میں جو بھائی چارہ قائم کیا اس کا ایک سبب معاشی بھی تھا (فاروقی، ۲۰۰۶، ص ۶۳)۔ مواخات کا ایک پہلو معاشی مسائل کا حل بھی تھا۔ جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے وہ سخت معاشی مسائل سے دوچار تھے۔ اس معاشی مسئلہ کو بروقت حل نہ کرنے سے شدید معاشی بحران کا خطرہ تھا۔ لہذا مدینہ میں مہاجرین کی آباد کاری اور ان کے معاشی مسائل حل کرنے کے لئے آپ نے مواخات کے ذریعے مہاجرین کو عارضی طور پر انصار کے مال میں شریک کر دیا۔ وفات کی صورت میں یہ لوگ ایک دوسرے کی وراثت میں بھی شریک قرار دئے گئے۔ اس منصوبہ بندی کا فوری فائدہ یہ ہوا کہ ان کے معاشی مسائل میں کمی واقع ہوئی اور ریاست مدینہ نے ممکنہ معاشی بحران سے نجات حاصل کی۔ مہاجرین مکہ معاشی و معاشرتی طور پر خوشحال ہوئے اور یکسوئی سے تبلیغ دین میں مصروف عمل ہو گئے (ظفر، ۲۰۰۵، ص ۱۸۴)۔

۴۔ بیرونی امداد کا حصول:

معاشی بحران بعض اوقات اس قدر سنگین ہوتا ہے کہ علاقائی و ملکی وسائل اس سے نکلنے کے لئے ناکافی ہو جاتے ہیں ایسی صورت میں حکومت اپنے دوست ممالک یا امدادی اداروں سے امداد اور قرض کے حصول کے لئے مدد لے سکتی ہے۔ اقوام متحدہ ترقیاتی پروگرام امداد کی اقسام میں لکھتا ہے

There are several types of aid as aid used for the balance of payment, food aid, technical assistance aid and aid for human development (UNDP, 1996).

الْفُرْلَى وَ الْيَتْمَى وَ الْمَسْكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ » وَ السَّائِلِينَ وَ فِي الرَّقَابِ (القرآن، ۲: ۱۷۷)۔ جو مال سے محبت رکھنے کے باوجود اسے قرابت داروں، یتیموں، مساکین، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے اور غلاموں کو آزاد کرے۔

مندرجہ بالا حکم اس لئے دیا گیا تاکہ مال کی محبت میں کمی آئے۔ قرآن میں ارشاد ہے۔ کئی لَا يَكُونُ ذُوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (القرآن، ۵۹: ۷) تاکہ دولت صرف مال داروں میں گردش نہ کرتی رہے۔ اسلام میں یہ تمام طریقے اختیار کرنے کا مقصد دولت کے ارتکاز میں کمی کر کے اس کی گردش کو بہتر بنانا ہے تاکہ معاشرے سے دولت کی بنا پر پیدا ہونے والی اونچ نیچ کا خاتمہ کیا جاسکے۔ ان لوگوں کی مزید پزیرائی کے لئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو مال میں کئی گنا اضافے کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔

ارشاد ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُذْبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (القرآن، ۲: ۲۶۱)۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے جیسی ہے جس میں سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوں اور اللہ جسے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اور وہ بڑے علم والا ہے۔ لہذا اسلام ارتکاز دولت سے منع کرتے ہوئے دولت کی گردش کی تلقین کرتا ہے۔ سکے کی حیثیت خدا کے نشان اور حکمران کے جیسی ہے۔ سکے اور سرمائے کو گردش میں رکھنا انتہائی اہم ہے۔ اس کو چند ہاتھوں میں محدود کر دینا ایسا ہی ہے جیسے ایک مدبر و مخلص حاکم کو پابند سلاسل کر دیا جائے (الانصاری، س-ن، ص، ۴۱۴)۔

گردش دولت کی اسی اہمیت کے پیش نظر اسلام نے زکوٰۃ و عشر اور صدقات کا نظام متعارف کرایا تاکہ امیر کو امیر تر اور غریب کو غریب تر ہونے سے بچایا جاسکے۔ دور نبوی اور خلافت راشدہ میں زکوٰۃ صدقات کے نظام کے ذریعے افراد ریاست کی معاشی زندگیوں کو بہتر کیا گیا۔ زکوٰۃ کی اسی اہمیت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق

کرنے کے لئے ہر طریقہ استعمال کرنا چاہیے اور ہر اس پلیٹ فام سے مدد کی درخواست کرنے چاہیے جہاں سے مدد ملنے کی امید ہو۔

۵۔ تقسیم دولت کی اصلاح:

معاشی بحالی کے لیے تقسیم دولت کی اصلاح ناگزیر ہے۔ دولت کی منصفانہ تقسیم معاشی مسائل کے حل میں کارگر ثابت ہوتی ہے۔

In a capitalistic community, the accumulation of wealth is the core point (Rehman, 2020).

سرمایہ دارانہ معاشروں میں ارتکاز دولت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں دنیا کو آئے دن معاشی بد حالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مختلف ریاستوں میں موجود مفاد پرست سرمایہ دار صرف اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ارتکاز دولت کے جواز کے قائل ہیں اور اکثریت کے مفادات کو پس پشت ڈال کر صرف ذاتیات کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔

اس نظام میں سرمائے کے منافع پر سب سے زیادہ حق سرمایہ دار کا ہوتا ہے جبکہ محنت کو سب سے کم حق ملتا ہے جس وجہ سے مزدوروں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور دولت کی گردش میں بھی خلل آتا ہے۔ تقسیم دولت کے اصول کے تحت معاشرے میں موجود سہولیات پر سب کا برابر حق ہے۔ اسی نکتے پر عمل کرتے ہوئے معاشرتی و معاشی بحران میں کمی کی جاسکتی ہے۔

The distribution of wealth has a significant quality that whatever is enjoyed by one member of community is enjoyed by all (Elgaronline, CHP 1)

اس ضمن میں ریاست کی ذمے داری سب سے زیادہ ہے۔ اس کا اولین فرض ہے کہ ریاستی وسائل کو اس طرح تقسیم کرے کہ اس کے فوائد صرف خواص تک ہی محدود نہ رہیں بلکہ معاشرے کے عام اور کمزور افراد بھی ان وسائل سے استفادہ کر سکیں۔ اسلام بھی اسی طرح کا درس دیتا ہے اور دولت کو روک کر رکھنے کی بجائے اسے غرباء و مساکین پر صرف کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے۔ وَ آتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي

کا حامل ہوتا ہے۔ یہ بچتیں متعلقہ ریاست کو معاشی بحران سے نکلنے کا باعث بنتی ہیں۔

When a country faces tough time these money in form of bank savings is a savior for him. (livestopedia, 12 June, 2022)

ملکی سطح پر بھی یہی فارمولہ کارگر ثابت ہوتا ہے کہ ملکی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ بچتوں کی صورت میں بینکوں میں رکھا جائے اور باقی بچنے والی رقوم کو متعلقہ مصارف پر خرچ کیا جائے تاکہ مستقبل میں کسی بھی طرح کی مشکل یا قدرتی آفت کی صورت میں ان بچتوں کو استعمال میں لاتے ہوئے افراد ریاست کی بروقت امداد کی جاسکے۔ لہذا آمدن اور خرچ میں تناسب رکھتے ہوئے بچتوں کا رجحان پیدا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسلام ضروریات و حاجات کی اہمیت تسلیم کرتے ہوئے ان کی مناسب تکمیل کا درس دیتا ہے لیکن ساتھ ساتھ ضرورت سے زیادہ خرچ کو فضول خرچی کے زمرے میں شامل کرتا ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (القرآن، ۱۳:۷)۔ اور بے جا خرچ نہ کرو۔ بے شک اللہ بے جا خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس آیت کی روشنی میں اسراف کی ممانعت کی گئی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے۔ وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْو (القرآن، ۷:۵۹) اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کہہ دو جو زائد ہو۔ اہل لغت کے ہاں بھی اس کا واضح مفہوم ملتا ہے۔ الاسراف تجاوز حد فی النفقة (الرجزانی، ۲۰۵، ۱۱۳۸) اسراف سے مراد حد سے زیادہ خرچ کرنا ہے۔ پس زائد مال سے مراد آمدنی میں سے ناگہانی حالات سے بچاؤ کے لئے، کاروبار میں اضافے اور بچوں کے لئے وراثت چھوڑنے کی نیت سمیت تمام جائز کاموں کے لئے بچت کر کے جو باقی ضرورت سے زائد مال بچتا ہے اس کو احسن طور پر خرچ کرنا ہے۔

۷۔ ذخیرہ اندوزی کی حوصلہ شکنی

نے مانعین زکوٰۃ سے جہاد کیا اور انھیں دوبارہ زکوٰۃ دینے کا پابند بنایا۔ خورشید احمد لکھتے ہیں۔ مانعین زکوٰۃ سے جنگ کرنے سے نہ صرف بہت سارا مال و مویشی اور قیمتی ہتھیار مسلمانوں کے قبضے میں آئے بلکہ وصول ہونے والی زکوٰۃ کے دروازے بھی دوبارہ سے کھل گئے (خورشید احمد، ۱۹۷۷، ص ۱۰۳)۔

زکوٰۃ کی معاشی اہمیت بیان کرتے ہوئے یوسف قرضاوی لکھتے ہیں اسلام کے کفالت عامہ کے تصور میں زکوٰۃ کو اولین حیثیت حاصل ہے۔ اس کا بنیادی مقصد نہ صرف گردش دولت کا تسلسل ہے بلکہ صاحب ملکیت افراد کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے تاکہ تنگدست لوگ تو نگر ہوں اور ملک کے معاشی حالات میں بہتری آنے سے معاشرتی برائیوں کا کا تمہ ہو سکے (قرضاوی، ۱۹۸۳، ج ۱، ص ۵۹)۔ حضرت علی علیہ السلام نے مصر کے گورنر حارث بن مالک اشتر کو خط لکھ کر معاشرے کے تمام طبقات کی معاشی ضروریات کا خیال رکھنے کی تلقین کی۔ خاص طور پر فقراء و مساکین کے بارے میں فرمایا یہ معاشرے کا سب سے نچلا اور کمزور طبقہ ہے اس لئے ان سے ہمدردی اور اعانت ضروری ہے (الرضی، ۲۰۰۳، ص ۶۵۴)۔ دور نبوی اور خلافت راشدہ میں گردش دولت کے سلسلے میں کئے گئے معاشی اقدامات کی بدولت نہ صرف لوگوں کی حالت زار بہتر ہوئی اور ان میں معاشی خوشحالی آئی بلکہ معاشی حالت میں بہتری آنے سے معاشرتی جرائم میں بھی کمی واقع ہوئی۔ ان مثالی اقدامات کی بدولت عرب معاشرہ مہذب معاشروں میں شمار ہونے لگا۔

۶۔ صرف و بچت میں توازن:

کسی بھی ملک کے صرفی اخراجات اس کی قومی آمدنی کا تعین کرتے ہیں۔ ہر ملک اشیاء و خدمات کی مد میں ہر سال صرف کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کا مجموعی خرچ اس کی مجموعی آمدنی سے زیادہ نہ ہونے پائے تاکہ وہ اس آمدنی میں سے کچھ حصہ بچت کے طور پر نکال سکے۔ لہذا صرف و بچت میں توازن رکھنا انتہائی اہمیت

معاشی ترقی بھی رک جاتی ہے۔ نیز اس ضمن میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر اس چیز کا ذخیرہ منع ہے جس کی ذخیرہ اندوزی سے اس چیز کی طلب ورسد متاثر ہو۔ پاکستان میں ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت کی وجہ سے لوگوں نے ڈالر کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا جس کی اس کی طلب میں بہت زیادہ اضافہ ہونے وہ مزید مہنگا ہو گیا۔ اس پر مفتی تقی امینی فرماتے ہیں ڈالر کی ذخیرہ اندوزی ملک سے غداری اور گناہ ہے۔ ذخیرہ اندوزوں پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے (نیوز لائو، ۲۱ مئی ۲۰۱۹)۔ بالکل اسی طرح پاکستان میں ضروریات زندگی کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہونے پر پاکستانی علماء کونسل اور دارالافتاء نے تاجروں کو اس بات پر زور دیا کہ وہ ذخیرہ کی ہوئی اشیاء کو منڈی میں لائیں تاکہ لوگوں کو ان کی ضرورت کی اشیاء مل سکیں نیز انہوں نے فتویٰ دیا کہ ضروریات زندگی ذخیرہ کرنا غیر شرعی اور اللہ اور اس کے رسول سے نافرمانی کا اظہار ہے (جنگ نیوز، ۳۰ مارچ ۲۰۲۲)۔ حضرت محمد ﷺ نے بھی احتکار سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ ارشاد ہے۔ من احتکر فهو خاطئ، (مسلم، ج، ۴۱۲۲)۔ جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ خطا کار ہے۔

مندرجہ بالا احکامات کا مقصد معاشرے کو معاشرتی و معاشی برائیوں سے نجات دلا کر خوشحال معاشرے کے وجود کی راہ ہموار کرنا اور معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ کر کے طبقاتی کشمکش میں کمی کرنا ہے۔

۸۔ ٹیکس وصولی کا پائیدار نظام

کسی ملک کی معیشت کے استحکام میں اس ملک کی مجموعی آمدنی بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اس آمدنی کا ایک ذریعہ ٹیکس بھی ہوتے ہیں اس لیے ہر ملک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ٹیکس کی مدد سے زیادہ سے زیادہ روپیہ اکٹھا کرے تاکہ وہ پیسہ مستقبل میں اس کے کام آسکے۔

In recent system of government, system of taxation is an essential part because provides it government

معاشی عمل اس وقت تک درست سمت میں گامزن رہتا ہے جب تک طلب ورسد کا توازن برقرار رہے۔ جیسے ہی اس توازن میں بگاڑ آئے گا تو معیشت بحران کا شکار ہو جائے گی۔ طلب ورسد کے اس توازن میں اونچ نیچ کا ایک نہایت اہم سبب ذخیرہ اندوزی بھی ہے۔ اس کے لئے عربی میں احتکار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ الحکر، الظلم والتنقص وسوء العشرة (ابن منظور، ۲۰۰۷، ج ۴، ص ۴۰)۔ حکر ایسا ظلم ہے جس میں اشیاء کی مسلسل قلت پیدا کر کے بر معاشرہ ترتیب دیا جاتا ہے۔

کھانے پینے اور دیگر اشیاء کو اس لئے روکے رکھنا کہ ان کی قیمت میں اضافے پر ان کو فروخت کیا جائے نیز اس روکنے کی وجہ سے منڈی میں ان اشیاء کی فراہمی میں قلت آنے سے قیمتوں میں اضافہ ہو جانا احتکار کہلاتا ہے۔ قیمتوں میں اضافہ ہونے سے صارف کی قوت خرید میں کمی آتی ہے اور یوں طلب کم ہو جانے سے معاشی عمل تنزل کا شکار ہو جاتا ہے جس کا اثر ملک کی مجموعی معیشت پر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی کو معیشت دشمن کہا جاتا ہے۔

In these days hoarding is considered as unfruitful and alienated for a civilized society.

(Alexanderu, 2015, p.494)

اس کی وجہ سے طلب ورسد کا توازن بگڑ جاتا ہے جس کا نتیجہ مہنگائی اور بے روزگاری کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ملک اس ناسور سے نمٹنے کے لیے مناسب قانون سازی کرتا ہے۔ اسلام میں بھی ذخیرہ اندوزی کے بارے میں وعیدیں ملتی ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہے۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (القرآن، ۹: ۳۴)۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ پس اگر مال کو خرچ کرنے کی بجائے صرف بڑھانے کی نیت سے ذخیرہ کیا جائے تو یہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے۔ کیونکہ مال جمع کرنے کی روش سے نہ صرف معاشرتی تعلقات خراب ہوتے ہیں بلکہ

مشکلات کا پوری طرح ازالہ ممکن نہ ہو تو ابن حزم فرماتے ہیں کہ حاکم کو یہ اختیار ہے کہ وہ معاشرے کے اغنیاء کو مجبور کر کے یہ کام کرا سکتا ہے۔ اس سے مراد امیروں پر جبری ٹیکس لگا کر غریبوں کی معاشی و سماجی ضروریات پورا کرنا ہے۔ اس ضمن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہا گر مجھے ماضی جیسے سخت معاشی حالات سے دوچار ہونا پڑتا تو میں ضرور اغنیاء سے زائد مال لیتا اور مہاجرین میں سے جو غربا ہیں ان میں تقسیم کر دیتا (المحلی، ۱۹۸۸، ج ۲، ص ۱۵۸-۱۵۶)۔

اگرچہ معاشی بحران کا مسئلہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے لیکن موجودہ دور میں یہ اتنا سنگین ہو گیا ہے کہ اس کے بروقت اور مناسب تدارک نہ ہونے سے ریاستوں کو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہر ریاست یہ کوشش کرتی ہے کہ اول تو معاشی بحران کی نوبت ہی نہ آئے اور اگر چارو ناچار اس مشکل کا سامنا پڑے تو ایسے مناسب اقدامات کئے جائیں جو اس کیفیت سے جلد نکلنے میں مدد فراہم کریں۔ دور نبوی اور خلافت راشدہ میں بھی وسائل محدود ہونے کی وجہ سے پیدا ہونے والی بحرانی کیفیت پر قابو پانے کے لیے مناسب اقدامات کیے جاتے تھے۔ احسن اقدامات کی بدولت نہ صرف لوگوں کے معاشی مسائل میں کمی ہوتی بلکہ معاشی بحران پر بھی آغاز ہی میں قابو پا کر کسی ممکنہ ایسے سے بچنے میں مدد ملتی تھی۔

نتائج بحث

- ۱۔ معاشی بحران ایک سنگین مسئلہ ہے اس لئے اس سے بچنے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔
- ۲۔ معاصر ریاستیں اپنی معاشی پالیسی کی تشکیل میں خاص طور پر ایسے اقدامات بروئے کار لاتی ہیں جن کی مدد سے معاشی بحالی تک رسائی ممکن ہو۔
- ۳۔ ان اقدامات میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ نہ صرف دستیاب ذرائع کا بھرپور استعمال ممکن بنایا جائے بلکہ تقسیم دولت کی اصلاح کو بھی یقینی بنایا جائے

authentic and continuous source of revenue collection. (Abdin, 2018, p.2)

حکومت اس ٹیکس سے حاصل کئے گئے پیسے کو معاشی و معاشرتی بہبود سمیت بہت سے کاموں پر صرف کرتی ہے اس لئے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ٹیکس کی وصولی کا بہترین نظام متعارف کرا کے اپنی آمدنی میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرے۔ یہی آمدنی ملک کی معیشت کو بحران سے نکالنے میں مدد و معاون ثابت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹیکس وصولی کا یہ نظام نقائص سے پاک ہو۔

A fair, unambiguous and justified tax system has a constructive effect on economic development (Abdin, 2018, p. 2).

اسلام بھی معاشی حالات کی بہتری کے لئے لوگوں کو حقوق کی ادائیگی کا درس دیتا ہے اس سے معاشی و معاشرتی مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (القرآن، ۳۶:۲)۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور قرابت داروں کے ساتھ اور غریبوں، مسکینوں اور قرابت والے ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ اور جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک بنے۔

حضرت علی علیہ السلام نے مصر کے گورنر کو ٹیکس کے معاملے میں خصوصی ہدایات دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کا خصوصی خیال رکھنا جو مال گزاری ادا کرتے ہیں ان کے مفادات کا تحفظ کرنا نیز زمین کی آباد کاری کی طرف خصوصی توجہ دینا کیونکہ آباد کاری ٹیکس ادا کرتے ہیں اگر آباد کاروں میں اضافہ ہو گا تو ملنے والے مال (ٹیکس) میں بھی اضافہ ممکن ہو گا (الرضی، ۲۰۰۳، ص ۶۵۸)۔

اسلام نے زکوٰۃ و صدقات کا نظام قائم کر کے انسانوں کی عام انسانوں کے ذریعے مدد کو یقینی بنایا۔ تاہم اگر ان سے غریبوں کی

- Al-Sāhili, Abd al-Rahman, Al-Rāwd al-Anaf, Cairo: Maktaba al-Khanji, Vol. 2,
- Al-Rāzi, Syed Al-Sharif, (2003), Nahj al-Balagha, translated by Mufti Jafar Hussain, Lahore: Al-Miraj Company, Maktoob 53,
- Aurudnaxel patriotiC, (2015), The effect of hoarding on economic growth for the prospective of capital theory, Procardia economics and finance, 20,
- Atique, Fairuz Salleh, Economic growth and resources use-what a link available at Flores.unu.edu/news/economic-growth-resources-use-what a link.html, retrieved on 14 May, 2022
- Brewster, H. and Yeboah D, (1994), Aid and growth income in aid favoured developing countries, policy issues, Cambridge Journal of Economics, vol. 18,
- Chapra, Muhammad Umer (1985). Towards a Just Monetary System: A Discussion of Money, Banking, and Monetary Policy in the Light of Islamic Teachings, Lahore: Islamic Foundation,
- Dailynewslounge.com/2019/5/21/13414.accessedMay may, 24:30 PM30PM
- Downey, Gary Lee. 2021. "Critical Participation: Inflecting Dominant Knowledge Practices through STS." p. 219
- Elgaronline, retrieved from www.Elgaronline.com/view/9781783476435/chapter01.xhtml
- Gosh, B.N and Rama Gosh. (1991). Economic growth, Development and Planning, New Delhi: Deep and Deep Publications,
- Farooqui, Yusuf, (2006), Formation of Society and State in Muhammad, Prophethood, Lahore: Azhar-ul-Qur'an,
- Ghani and Din M., (2006). The impact of public investment on economic growth in Pakistan, The Pakistan development review, vol. 45, No.1,
- Greg Duperies, what are ways economic growth can be achieved, www.livestopedia.com. Accessed 22 April 2022 5:52 Am
- Ibn Manzoor, Muhammad bin Makrām, (2010), Lisan al-Arab, Bêirut: Dar Sadir, Vol. 4,
- Jhang New. (2020). <https://jhang.com.pk/news/752312//dailypakistan.com.pk/30 march 2020>. Accessed 15 May 2022.
- Khurshid Ahmad, (1977), Khilafāt Rashida Economic Review, Delhi: Muktaba Burhan,
- Mansoor Puri, Qazi Muhammad Salman, (1867-1930), Rahmat Ilal Alamin, Lahore: Sheikh Ghulam and Sanjj, 1,

۴۔ مصنوعی قلت اور مہنگائی کے خاتمہ کے لیے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف خاطر خواہ اقدامات کر کے ذخیرہ اندازی کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔

۵۔ دور نبوی کے معاشی بحالی کے اقدامات میں دستیاب محدود وسائل کا بہترین استعمال کرتے ہوئے تقسیم دولت کے نظام کو منصفانہ بنایا گیا۔ نیرسول اللہ ﷺ نے ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کے تدارک کے مناسب اقدامات کرتے ہوئے سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی۔

سفارشات

۱۔ معاشی بحران پر قابو پانے کے لیے سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ اس مقصد کے لئے کاروبار کے مواقع بڑھانے کے ساتھ ساتھ مناسب سہولیات کی فراہمی بھی ضروری ہے۔

۲۔ ٹیکسوں کا ایسا نظام اپنانے کی ضرورت ہے جس میں غریبوں پر کم سے کم بوجھ پڑے۔ اس سلسلے میں سیلز ٹیکس کی حوصلہ شکنی اور وِلتھ ٹیکس کا نفاذ یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔

۳۔ ایسی حکمت عملی اپنائی جائے کہ جس کی مدد سے دستیاب محدود وسائل کا بہترین استعمال ممکن بنایا جائے۔

References

- Al-Qur'an Al-Hakim
- Al-Māhli, Ibn Hāzm, Abu Ali Muhammad, (384-456), Al-Māhli, Bêirût, Da al-Fikr Kitāb al-Zakwāt, Issue, 725, Vol. 2,
- Al-Ansāri, Hamid, (1992), Islam's System of Government, Lahore: Maktabā Al-Hasan,
- Al-Tabrizi, Khātib, (392-463 AH) Mishkāt al-Masabih, translator, Maulana Abdul Aleem Alvi, Chapter Min La Tahl Lah Al-Masila, Hadith, 163, Lahore: Taj Company
- Al-Jārjani, Saʿyid Sharif bin Ali bin Muhammad, (2003) Al-Tārifat, Cairo: Dar al-Kitab al-Arabi,
- Al-Jisās, Abu Bakr Ahmad, Al-Rāzi, A (917-981) Hakām al-Qur'an, Meaning: Yahaab Ali al-Imam in yafaal ma faila Yusuf aza khaf Hālak Naas min al-Qaht, Karachi: Old Library, Vol. 3,
- Al-Hāsakfi, Al-Shaykh Alāuddin, S, N, Rid al-Mukhtar Ali Tanvir al-Absar, Delhi: Muttaba Mujtabai, vol. 2,

- Maqbool Hossain, Maida Hossain, the role of investment in the course of economic growth in Pakistan, world academy of Science and engineering and technology,66,2010,
- Muslim Ibn Al-Hajjāj, Al-Qashiri (206.261), Al-Sahih, Beirut: Dar Ibn Sadir, Kitab Al-Masaqat, Chapter, Tahrir al-Ihtkar Fi Al-Aqwat, H, 4122
- MD journal Abdin, Relationship between taxation and economic development of a country, SSRN papers, ID 3295458
- Naseer, Ahmad Naseer, (1934-1997). The Great Prophet and the Last, Lahore: Feroze Sons
- Ohanian, Lee E., Taylor, John B., Wright, (2012). Government Policies and the Delayed Economic Recovery, London: Hoover Institution Press Publication
- Rahman, Dr Naeem, Economic behaviour about acquisition and consumption of wealth: comparison of Islam and Secular viewpoint, Uloom e Islamia, vol. 27, issue 1,
- Rose Ackerman, Corruption & Governance, Available at www.openyls.law.yale.edu,15-4-2022,4:30PM
- The New Encyclopedia Britannica (The University of Chicago, 15th edition), vol. 4,
- Qaradawi, Yusuf, (1983), Allama, Fiqh al-Zakat, translated Sajid al-Rahman Siddiqui, Lahore: Al Badr Publication, Vol. 1,
- United Nations Development Programme (UNDP) 1996 Human Development Report.
- Walter Ouma young, (1970) Administration Aspects of Development Planning and Plan implementation (Nairobi, Institute for Development Studies),
- Zafar, Abdul Rauf (2005), Essays on Prophethood, Bahawalpur: Islamia University,